

Alors que la réforme du baccalauréat est pour la première fois mise en œuvre en terminale, le lien entre ce diplôme, le parcours dans l'enseignement supérieur et *in fine* la qualité de l'insertion professionnelle est une problématique importante et renouvelée. L'influence à long terme du baccalauréat sur l'insertion professionnelle des diplômés de Master, question rarement posée, est explorée dans cette étude. Dans un même domaine disciplinaire, les indicateurs d'insertion à 30 mois peuvent varier de plusieurs dizaines de points selon les caractéristiques des bacheliers et les meilleurs bacheliers ne sont pas toujours avantagés. Nombre de facteurs explicatifs peuvent être mis en avant pour expliquer ces différences d'insertion, en particulier des parcours et des choix de spécialité différenciés dans l'enseignement supérieur. Les modélisations économétriques réalisées permettent toutefois de confirmer qu'un baccalauréat scientifique avec une mention élevée fait bénéficier ses détenteurs de niveaux de qualification et de rémunération dans l'emploi significativement plus élevés, quel que soit le domaine d'obtention du Master. Plus généralement, pour l'ensemble des détenteurs de Master, un investissement fort dès l'enseignement secondaire porte ses fruits jusque sur le marché du travail.

L'insertion professionnelle en Master dépend-elle du niveau scolaire atteint au baccalauréat ?

L'insertion professionnelle des diplômés de l'université est généralement jaugée en regard du dernier diplôme obtenu puis selon le domaine de discipline dans lequel celui-ci a été obtenu. Pour les diplômés de Master en 2014 dans le champ de l'enquête d'insertion du ministère (Ménard, 2017), le taux d'insertion s'élevait à 91 %, s'échelonnant de 87 % en Arts-Lettres-Langues (ALL) et Sciences humaines et sociales (SHS) à 93 % en Droit-Économie-Gestion (DEG). Au-delà du diplôme terminal, différentes études ont déjà démontré que d'autres facteurs pouvaient influencer sur l'insertion professionnelle, par exemple : le passage par la voie professionnelle¹ à l'université (Calmand et Epiphane, 2012), le genre (Erb, 2018), etc. Si l'influence du baccalauréat et la mention obtenue sur les décisions d'orientation (via APB puis Parcoursup) et sur la réussite n'est plus à démontrer, cette note interroge un potentiel effet à plus long terme encore sur l'insertion professionnelle. Plus précisément, elle explore l'influence conjointe exercée sur le marché du travail par les choix opérés dès le cursus secondaire et le niveau scolaire initialement acquis des diplômés de Master. Après avoir présenté la population des diplômés et leurs parcours jusqu'à l'obtention du Master par domaine puis selon le baccalauréat en

prenant l'exemple des diplômés en DEG, les principaux indicateurs d'insertion seront ensuite déclinés selon la série et la mention du baccalauréat. Enfin, des modèles économétriques sont réalisés pour tester la significativité des écarts mis en évidence dans les statistiques descriptives.

Caractéristiques sociodémographiques des diplômés de Master en 2014 et parcours dans l'enseignement supérieur

Les diplômés de Master 2014 en Droit-Économie-Gestion (DEG), Arts-Lettres-Langues et Sciences humaines et sociales (ALLSHS) et Sciences-Technologies-Santé (STS) dans le champ de l'enquête d'insertion (*encadré 1*) ont en moyenne un peu plus de 24 ans (*figure 1*). Les diplômés de Master en Arts-Lettres-Langues (ALL) et en Sciences humaines et sociales (SHS) ont été regroupés en raison de plus petits effectifs de diplômés, en particulier dans le domaine ALL. Les femmes sont majoritaires parmi les diplômés (59 %) et ce dans les différents domaines de spécialité à l'exception de Sciences-Technologies-Santé (STS, 41 %). Concernant la PCS des parents (PCS du chef de famille), 31 % des diplômés ont au moins un parent cadre, 18 % un parent technicien ou professions intermédiaires, 15 % un parent employé et, 12 % un parent

1. C'est-à-dire par un DUT ou une licence professionnelle.

FIGURE 1 - Caractéristiques des diplômés de Master 2014 dans les domaines DEG, ALLSHS et STS (en %)

	DEG	ALLSHS	STS	Total
Femme	59,7	75,1	41,0	58,9
Homme	40,3	24,9	59,0	41,1
Agriculteur	2,7	2,0	2,7	2,5
Artisan, commerçant	8,3	6,9	7,3	7,6
Cadre	31,2	30,4	29,8	30,6
PI	17,5	19,6	18,8	18,5
Employé	15,3	15,3	14,8	15,2
Ouvrier	12,5	11,5	12,4	12,2
Autre PCS*	12,5	14,3	14,2	13,4
Boursier**	30,7	42,2	37,4	35,9
Age moyen (en années)	24,2	24,6	24,3	24,3
Bac général avec mention	49,7	51,1	46,3	49,2
Bac général sans mention	37,0	39,9	40,9	39,0
Bac technologique avec mention	6,1	2,8	6,7	5,3
Bac technologique sans mention	5,5	4,3	4,7	4,9
Autre bac avec mention	0,8	0,8	0,5	0,7
Autre bac sans mention	0,9	1,1	0,9	0,9

* La catégorie autre PCS recouvre les retraités, les personnes sans activité professionnelle, etc.

** La catégorie boursier comprend tous les diplômés qui ont perçu une bourse, quel que soit l'échelon (y compris l'échelon 0 correspondant à la seule exonération des frais d'inscription).

Champ : 30 840 diplômés représentatifs de 43 228 diplômés de Master DEG, ALLSHS et STS dans le champ de l'enquête

Source : MESRI/SIES, enquête d'insertion professionnelle des diplômés de Master 2014, base AGLAE pour les bourses.

MEN, base OCEAN pour la PCS du chef de famille au moment du baccalauréat (2004 à 2009).

ouvrier. Enfin, environ un diplômé sur trois a perçu une bourse lors de l'année universitaire 2013/2014. Toutefois, une bourse sur cinq perçue correspond en fait à la seule exonération des frais d'inscription à l'université.

Une très large majorité de bacheliers généraux parmi les diplômés de Master 2014

88 % des diplômés 2014 de Master, entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme sont titulaires d'un baccalauréat général (figure 1). Le domaine regroupé

ALLSHS est celui qui compte le plus de diplômés titulaires d'un baccalauréat général (91 %). Environ un diplômé de Master sur deux en ALLSHS et DEG est détenteur d'un baccalauréat général avec mention. Les domaines DEG et STS sont ceux pour lesquels on dénombre le plus de bacheliers technologiques (12 % et 11 %). Enfin, le domaine STS est le domaine qui compte la plus faible part de titulaires d'une mention dans la voie générale parmi les diplômés de Master (46 %).

La figure 2 donne la répartition des différents baccalauréats selon la série dans les trois grands domaines de discipline de Master

pour la promotion des diplômés 2014. La part des bacheliers scientifiques s'élève à 42 %, la part des bacheliers ES à 31 % et celle des bacheliers L à 15 %. Les diplômés issus d'un baccalauréat technologique proviennent principalement des séries STG (5 %) et STI (3 %). Enfin, les bacheliers professionnels sont peu nombreux parmi les diplômés de Master, ils constituent moins de 1 % des effectifs de l'échantillon.

Dans le domaine STS, les diplômés de Master proviennent dans une très large majorité du baccalauréat S (81 %). La part de bacheliers STI (6,5 %) y est par exemple plus importante que celle des bacheliers ES (5 %). Dans le domaine regroupé ALLSHS, les écarts observés sont moindres entre les séries générales du baccalauréat. Le bac L domine (35,5 %) suivi par le bac ES (32,5 %) et le bac S (23 %). Dans le domaine DEG, les titulaires d'un baccalauréat ES représentent près de la moitié des diplômés de Master (46,5 %), les bacheliers S un peu moins d'un tiers (30 %). Viennent ensuite les bacheliers L (10 %) et, les bacheliers STG (9 %) largement majoritaires parmi les bacheliers technologiques qui ont obtenu un Master DEG en 2014.

La distribution par mention au baccalauréat dans les domaines de discipline de Master (figure 3) ne rend pas compte de grandes disparités entre domaine. Les écarts les plus importants sont observés sur les mentions assez bien et les baccalauréats obtenus au rattrapage, à la faveur du domaine DEG qui comptabilise à la fois la plus grande

FIGURE 2 - Distribution des séries au baccalauréat dans les domaines de discipline en Master (en %)

Signes bac : ES économique et social, L littéraire, S scientifique, STG sciences et techniques de gestion, STI sciences et technologies industrielles.

Champ : 30 840 diplômés représentatifs de 43 228 diplômés de Master DEG, ALLSHS et STS dans le champ de l'enquête.

Source : MESRI/SIES, enquête d'insertion professionnelle des diplômés de Master 2014. MEN, base OCEAN pour le baccalauréat (2004 à 2009).

proportion de mentions assez bien et la plus faible proportion de baccalauréats obtenus au rattrapage. Toutefois, la moindre représentation des mentions non renseignées (NR) en DEG explique une partie des écarts observés.

Trajectoire dans l'enseignement supérieur selon le domaine de discipline

Le type, la série et la mention du baccalauréat exercent une influence sur la trajectoire empruntée dans l'enseignement supérieur par les diplômés de Master en 2014, caractérisée ici par le parcours dans l'enseignement supérieur et les temps de parcours jusqu'à l'obtention du Master (cf. encadré pour la définition des types de parcours). Ainsi, les parcours empruntés sont eux-mêmes différenciés suivant le domaine de discipline du Master (figure 4). Le domaine des Arts-Lettres-Langues-Sciences humaines et sociales (ALLSHS) est celui qui accueille le moins de diplômés passés par la voie professionnelle à l'université (10%) ou, par une grande école (1%). Le parcours universitaire classique Licence Master (LM) est ainsi largement majoritaire pour les diplômés de ALLSHS (75%). Dans les domaines DEG et STS, il reste majoritaire mais la proportion est nettement moins élevée (respectivement 51% et 55%). En effet dans ces domaines, le passage par la voie professionnelle à l'université des diplômés de Master est plus fréquent et concerne 29% des parcours des diplômés de Master en DEG et en STS. Enfin, le passage par une grande école est également plus fréquent pour ces diplômés mais reste marginal (5% des parcours). Outre les types de parcours, les temps de parcours depuis le baccalauréat jusqu'à l'obtention du Master sont également largement différenciés selon le domaine disciplinaire du Master obtenu (figure 5). C'est dans le domaine DEG que l'on comptabilise le plus de diplômés « à l'heure » c'est-à-dire ayant obtenu leur Master en cinq ans après le baccalauréat. 46% des diplômés en DEG sont dans ce cas de figure. En comparaison, cette proportion s'élève à 37% dans le domaine ALLSHS. Dans ce domaine, 31% des diplômés accusent deux ou trois années de retard par rapport à la durée théorique. C'est environ 5 points de plus que dans le

FIGURE 3 - Distribution des mentions au baccalauréat dans les domaines de discipline en Master (en %)

Sigles mention : TB mention Très bien, B mention Bien, AB mention Assez Bien, P mention Passable, R baccalauréat obtenu au rattrapage, NR mention non renseignée.

Champ : 30 840 diplômés représentatifs de 43 228 diplômés de Master DEG, ALLSHS et STS dans le champ de l'enquête.

Source : MESRI/SIES, enquête d'insertion professionnelle des diplômés de Master 2014. MEN, base OCEAN pour le baccalauréat (2004 à 2009).

FIGURE 4 - Parcours dans l'enseignement supérieur selon le domaine du diplôme de Master (en %)

Sigles parcours : LM : licence master, Pro Univ : passage par la voie professionnelle à l'université, Grande école : passage par une grande école, Autre : autre parcours.

Champ : 30 840 diplômés représentatifs de 43 228 diplômés de Master DEG, ALLSHS et STS dans le champ de l'enquête.

Source : MESRI/SIES, enquête d'insertion professionnelle des diplômés de Master 2014. MESRI, bases SISE-Résultats université, école d'ingénieurs, écoles de management de 2005 (2006 pour les écoles de management) à 2013.

FIGURE 5 - Temps de parcours dans l'enseignement supérieur selon le domaine du diplôme de Master (en %)

Champ : 30 840 diplômés représentatifs de 43 228 diplômés de Master DEG, ALLSHS et STS dans le champ de l'enquête.

Source : MESRI/SIES, enquête d'insertion professionnelle des diplômés de Master 2014. SISE-Résultats université, école d'ingénieurs, écoles de management de 2005 (2006 pour les écoles de management) à 2013.

domaine STS et 10 points de plus que dans le domaine DEG.

L'influence du baccalauréat sur les parcours des diplômés de Master en DEG

Après une présentation par grand domaine des parcours jusqu'au Master, l'analyse se

centre ici sur les diplômés dans le domaine DEG afin d'illustrer l'effet du baccalauréat sur les parcours (figure 6) et le choix de la discipline en Master (figure 7).

Dans le domaine DEG, le parcours généraliste « Licence-Master » est majoritaire pour les bacheliers ES (55%) et surtout L (68%) mais pas pour les bacheliers S (45%) et, *a fortiori*, pour les bacheliers technologiques

FIGURE 6 - Parcours dans l'enseignement supérieur et durée d'obtention du Master en DEG selon le type de bac et la mention (en %)

	Parcours dans l'ES					Durée d'obtention du Master			
	LM	Pro Univ	Double Master	Grande école	Autre	Master en 5 ans	Master en 6 ans	Master en 7 ans	Master en 8 ans et plus
Bac S TB	32,1	6,8	5,3	26,7	29,1	42,1	39,9	15,6	2,4
Bac S B	41,6	20,5	6,9	13,2	17,8	44,9	34,7	15,3	5,1
Bac S AB	44,0	27,9	7,7	8,4	12,0	45,0	33,3	14,2	7,5
Bac S P	49,6	31,3	6,8	4,3	8,0	34,2	35,3	18,8	11,7
Bac S R	51,6	29,6	5,5	2,8	10,5	26,1	41,7	20,5	11,7
Bac S NR	39,2	11,4	15,0	7,5	26,9	16,4	27,9	11,9	43,8
Total Bac S	45,3	26,4	7,1	8,4	12,8	39,0	35,1	16,5	9,4
Bac ES TB	53,6	14,6	7,7	4,2	19,9	68,5	22,7	5,5	3,3
Bac ES B	53,4	26,3	5,9	5,7	8,7	62,0	27,3	8,4	2,3
Bac ES AB	53,3	32,6	4,8	3,8	5,5	57,9	28,6	10,0	3,5
Bac ES P	56,8	30,3	4,0	2,6	6,3	41,8	35,2	16,8	6,2
Bac ES R	63,5	23,3	2,6	2,6	8,0	24,3	41,7	21,7	12,3
Bac ES NR	54,0	16,3	14,1	1,9	13,7	32,3	29,6	9,5	28,6
Total Bac ES	55,1	29,4	4,8	3,6	7,1	50,9	31,3	12,6	5,2
Bac L B/TB	63,0	8,7	11,2	2,3	14,8	48,5	32,4	12,7	6,4
Bac L AB	71,5	10,8	8,8	1,7	7,2	43,5	38,7	10,4	7,4
Bac L sans Mention	68,3	13,7	6,8	2,1	9,1	24,7	34,9	24,5	15,9
Total Bac L	68,2	11,6	8,4	2,0	9,6	36,5	35,7	17,0	10,8
Bac STG BTB	21,6	52,8	1,4	5,9	18,3	67,3	29,0	3,7	0,0
Bac STG AB	32,5	53,2	1,0	1,6	11,7	61,2	32,6	6,2	0,0
Bac STG sans Mention	45,7	39,2	0,4	2,1	12,6	45,8	42,8	11,4	0,0
Total Bac STG	37,3	46,6	0,8	2,4	12,9	54,8	36,9	8,3	0,0
Autre Bac Techno Mention	31,9	49,7	5,6	2,1	10,7	47,0	25,4	19,2	8,4
Autre Bac Techno sans Mention	39,5	43,0	3,2	0,0	14,3	29,7	24,7	24,2	21,4
Total Autre Bac Techno	35,8	46,3	4,4	1,0	12,5	38,3	25,0	21,7	15,0
Bac Professionnel	27,5	45,2	1,1	0,8	25,4	60,8	22,1	12,0	5,1
Autre Bac	50,4	18,3	3,0	2,3	26,0	36,3	22,6	15,5	25,6
Ensemble	51,1	28,7	5,5	4,7	10,0	45,8	33,0	14,2	7,0

Sigles bac : ES économique et social, L littéraire, S scientifique, STG sciences et techniques de gestion, STI sciences et technologies industrielles.

Sigles mention : TB mention Très bien, B mention Bien, AB mention Assez Bien, P mention Passable, R baccalauréat obtenu au rattrapage, NR mention non renseignée.

Sigles parcours : LM : licence master, Pro Univ : passage par la voie professionnelle à l'université, Grande école : passage par une grande école, Autre : autre parcours.

Champ : 12 989 diplômés de Master DEG représentatifs de 18 692 diplômés dans le champ de l'enquête.

Source : MESRI/SIES, enquête d'insertion professionnelle des diplômés de Master 2014, SISE-Résultats université, école d'ingénieurs, écoles de management de 2005 (2006 pour les écoles de management) à 2013. MEN, base OCEAN pour le baccalauréat (2004 à 2009).

(de 36 % à 37 % selon la série) et professionnels (27,5 %). 45 % des derniers cités ont emprunté un parcours professionnel à l'université. Dans les séries générales, les parcours des diplômés de Master DEG se différencient surtout selon la mention obtenue au baccalauréat. Pour les détenteurs d'un bac S, plus la mention est élevée et plus la part des passages par une grande école est élevée (26 % pour les mentions très bien). Les proportions de parcours généralistes (LM) ou de parcours dans la voie professionnelle à l'université sont au contraire relativement plus importantes pour les bacheliers S qui n'ont pas obtenu de mention (respectivement 50 % et 30 % pour les mentions passable, 51,5 % et 30 % pour un bac obtenu au rattrapage). Ce constat se vérifie également dans l'ensemble pour les bacheliers ES et L même si l'impact de la mention est moindre.

La série du baccalauréat différencie également les temps de parcours, et la mention

départage les diplômés d'une même série. Les parcours linéaires (Master en 5 ans) sont majoritaires parmi les bacheliers professionnels (61 %), les bacheliers STG (55 %) et les bacheliers ES (51 %). D'une manière générale, les parcours sont d'autant plus linéaires pour une même série du baccalauréat que la mention est élevée (et inversement). L'exemple des bacheliers ES est à cet égard parlant, 24 % des détenteurs d'un bac ES obtenu au rattrapage ont décroché leur Master dans les 5 années qui ont suivi l'obtention du baccalauréat contre 68 % des bacheliers ES mention très bien.

Le choix de la spécialité à l'université et plus particulièrement ici en Master DEG est aussi influencé par la série du baccalauréat et la mention obtenue. Alors que plus d'un diplômé de Master DEG sur deux (54 %) est diplômé en Gestion, ce n'est le cas que pour un bachelier L sur trois. À l'autre extrémité, plus de 2 diplômés en DEG sur 3 issus d'un baccalauréat technologique ou

professionnel obtiennent leur Master dans cette spécialité. La spécialité Gestion est aussi majoritaire pour les diplômés issus des bacs ES (51 %) et S (59 %) en DEG. Ce n'est en revanche plus le cas pour les meilleurs bacheliers ES et S (mention TB), plus nombreux à obtenir leur Master dans les spécialités Sciences juridiques (respectivement 36 % et 26 %) et Sciences politiques (12 % et 7 %) par rapport à la moyenne observée pour ces séries (25 % et 18 % en Sciences juridiques, environ 3 % pour chaque en Sciences politiques). Les diplômés de Master DEG issus des séries ES et S et ayant obtenu leur baccalauréat au rattrapage, sont relativement plus nombreux à avoir choisi les Sciences économiques (+3 et +7 points par rapport à la moyenne des bacheliers de leur série) ou AES (+4 et +3 points). Ce constat vaut également dans la spécialité AES pour les bacheliers technologiques qui n'ont pas obtenu de mention (+5 points et +3 points par rapport

FIGURE 7 - Secteur disciplinaire en Master DEG selon le type de bac et la mention (en %)

	Sc. juridiques	Sc. politiques - Pluri	Sc. éco - Pluri	Gestion	AES
Bac S TB	26,2	6,7	15,9	47,9	3,3
Bac S B	20,5	3,4	12,6	59,9	3,6
Bac S AB	18,0	3,1	14,0	61,1	3,8
Bac S P	15,8	2,0	17,6	60,8	3,8
Bac S R	16,2	0,7	22,9	53,3	6,9
Bac S NR	21,2	3,4	13,6	59,5	2,3
Total Bac S	18,1	2,8	15,7	59,4	4,0
Bac ES TB	35,7	12,3	13,9	37,7	0,4
Bac ES B	27,5	4,2	14,5	51,2	2,6
Bac ES AB	23,8	3,4	16,0	53,3	3,5
Bac ES P	23,6	2,4	16,6	51,6	5,8
Bac ES R	22,7	3,1	19,4	46,1	8,7
Bac ES NR	28,9	2,6	28,3	38,2	2,0
Total Bac ES	24,8	3,4	16,3	51,2	4,3
Bac L BTB	42,2	11,9	9,7	30,9	5,3
Bac L AB	38,1	8,3	13,2	36,2	4,2
Bac L sans Mention	39,0	7,2	15,0	33,0	5,8
Total Bac L	39,4	8,6	13,2	33,7	5,1
Bac STG BTB	11,8	0,6	9,6	74,5	3,5
Bac STG AB	8,6	1,7	13,6	71,0	5,1
Bac STG sans Mention	9,4	0,9	13,3	62,8	13,6
Total Bac STG	9,4	1,2	13,0	67,6	8,8
Autre Bac Techno Mention	11,4	0,5	6,8	76,3	5,0
Autre Bac Techno sans Mention	9,3	0,5	19,3	59,6	11,3
Total Autre Bac Techno	10,4	0,5	13,2	67,7	8,2
Bac Professionnel	6,5	1,7	18,0	71,1	2,7
Autre Bac	22,1	3,3	21,3	45,5	7,8
Ensemble	22,3	3,4	15,5	54,0	4,8

Sigles bac : ES économique et social, L littéraire, S scientifique, STG sciences et techniques de gestion, STI sciences et technologies industrielles.

Sigles mention : TB mention Très bien, B mention Bien, AB mention Assez Bien, P mention Passable, R baccalauréat obtenu au rattrapage, NR mention non renseignée.

Champ : 12 989 diplômés de Master DEG représentatifs de 18 692 diplômés dans le champ de l'enquête.

Source : MESRI/SIES, enquête d'insertion professionnelle des diplômés de Master 2014. MEN, base OCEAN pour le baccalauréat (2004 à 2009).

à la moyenne des bacs STG et des autres bacs technologiques).

L'effet du baccalauréat et de la mention sur les différents indicateurs d'insertion dans les statistiques descriptives

Le paragraphe précédent a mis en évidence que les parcours jusqu'au Master et les choix de spécialité en Master n'étaient pas uniformément distribués dans le domaine DEG selon la série du baccalauréat et la mention obtenue.

Or, depuis la mise en place des enquêtes ministérielles sur l'insertion des diplômés de Master, les résultats montrent que le taux d'insertion et les conditions d'insertion des diplômés de Master varient suivant le domaine disciplinaire mais également entre disciplines au sein d'un même domaine (*annexe 1, exemple des diplômés 2014*).

En regard de ces différences sur les niveaux des indicateurs d'insertion, jauger de l'effet du baccalauréat sans tenir compte simultanément de la série et de la mention mais également du domaine d'obtention du Master ne fait que très peu sens.

Accès à l'emploi et niveau de qualification 30 mois après l'obtention du Master

Les différents indicateurs d'insertion sont donc déclinés dans un premier temps selon la série du baccalauréat et la mention obtenue dans les trois grands domaines de spécialité considérés dans cette étude (*figure 8*). En DEG, les écarts entre les taux de chômage observés atteignent jusqu'à 13 points selon les séries et/ou mentions les mieux et moins bien placées. À série du baccalauréat général donnée, le taux d'accès au niveau cadre dans l'emploi à 30 mois est d'autant

plus élevé que la mention obtenue au bac s'élève également. L'écart atteint est d'environ 15 points par exemple entre les mentions bien ou très bien et les bacs obtenus au rattrapage dans les séries S (76 % contre 60 %) et L (57 % contre 43 %). Sur l'accès à la qualification de niveau cadre, les diplômés de Master DEG titulaires d'un baccalauréat scientifique dominant assez nettement leurs homologues des séries générales mais pas le petit contingent de bacheliers STI diplômés d'un Master DEG (75 % d'emploi de niveau cadre). Ainsi, la part des bacheliers S les moins « performants » (bac obtenu au rattrapage) employés au niveau cadre est plus élevée que celle des bacheliers littéraires avec mention bien ou très bien et, équivalente à celle des bacheliers ES mention bien ou très bien.

Pour les diplômés en Arts-Lettres-Langues et Sciences humaines et sociales (ALLSHS), le constat s'apparente à celui effectué en DEG en regard de l'analyse des écarts dans les statistiques descriptives. En effet, le taux de chômage à 30 mois des diplômés de Master ALLSHS s'échelonne de 7 % à plus de 20 % selon le baccalauréat et la mention obtenue. Dans la série ES, le taux de chômage des bacheliers passés par le rattrapage est presque le double de celui des mentions bien ou très bien (19 % contre 10 %). À l'instar des Master DEG, les bacheliers scientifiques dominant en moyenne sur le taux d'accès à l'emploi cadre après un Master ALLSHS qui est toujours supérieur à 55 % quelle que soit la mention. Toutefois et comme dans le domaine DEG, ils sont concurrencés par de petits contingents de diplômés, ici les autres bacheliers technologiques mention assez bien et les bacheliers professionnels (respectivement 64 % et 63 % d'emploi de niveau cadre).

Pour les Masters en Sciences-Technologies-Santé (STS), la tendance est cette fois quelque peu différente. Les détenteurs d'un bac S largement majoritaires en STS sont parmi les bacheliers les moins bien placés sur le taux de chômage. Pour les Masters STS, ce sont les bacheliers STI avec mention bien ou très bien qui dominent sur l'ensemble des indicateurs d'insertion. L'écart sur le taux de cadre s'élève par exemple à près de 30 points entre ces derniers et les bacheliers ES mention passable (89,3 % contre 61,2 %).

FIGURE 8 - Indicateurs d'insertion à 30 mois par domaine de spécialité selon la série et la mention du baccalauréat (en %)

		DEG				ALLSHS				STS			
		Eff rep	Taux d'emp	Taux chom	Taux cadre	Eff rep	Taux d'emp	Taux chom	Taux cadre	Eff rep	Taux d'emp	Taux chom	Taux cadre
Bac ES	B/TB	1 233	90,6	5,6	60,6	587	85,8	9,9	55,4	47	ns	ns	ns
	AB	2 311	90,4	6,6	55,4	1 018	85,2	11,4	48,5	143	88,1	8,2	66,2
	P	2 119	89,8	8,0	53,5	1 030	83,5	12,7	48,7	188	92,0	6,7	61,2
	R	341	87,0	8,5	54,3	218	77,7	18,9	50,0	56	87,1	ns	ns
	NR	89	90,2	3,5	65,7	70	77,3	17,6	55,2	11	ns	ns	ns
	Total	6 093	90,0	6,9	55,9	2 923	83,9	12,2	50,3	445	90,3	7,1	63,3
Bac L	B/TB	275	89,1	7,0	57,4	744	80,6	14,2	59,1	16	ns	ns	ns
	AB	445	85,7	9,7	55,5	1 028	83,3	12,2	49,2	18	ns	ns	ns
	P	406	85,1	11,6	51,8	995	81,0	14,9	47,3	39	ns	ns	ns
	R	92	79,3	14,5	42,6	215	75,7	18,9	47,6	11	ns	ns	ns
	NR	30	ns	ns	ns	89	78,5	12,9	60,8	4	ns	ns	ns
	Total	1 248	85,6	10,2	54,2	3 071	81,2	14,0	51,2	88	82,3	15,1	61,7
Bac S	B/TB	880	91,7	5,0	75,6	498	85,5	9,1	63,7	1 459	87,0	8,3	80,8
	AB	1 392	91,6	5,6	67,8	682	85,2	9,2	58,2	2 476	86,4	9,3	74,7
	P	1 276	90,5	6,4	64,5	665	80,8	15,5	59,7	2 539	85,7	10,4	70,0
	R	322	89,8	8,4	60,0	168	84,3	14,3	56,8	583	83,2	13,4	69,4
	NR	91	93,9	3,5	75,6	81	82,6	6,6	84,4	222	84,8	10,2	79,0
	Total	3 961	91,2	5,9	68,0	2 094	83,7	11,5	60,8	7 279	86,0	9,9	74,0
Bac STG	B/TB	136	94,4	5,6	52,0	23	ns	ns	ns	12	ns	ns	ns
	AB	458	88,8	7,9	52,2	80	79,5	14,2	45,1	46	ns	ns	ns
	P	428	87,8	9,0	46,4	118	75,4	19,6	45,0	42	ns	ns	ns
	R	59	87,8	9,5	ns	19	ns	ns	ns	3	ns	ns	ns
	NR	19	ns	ns	ns	4	ns	ns	ns	2	ns	ns	ns
	Total	1 100	89,2	8,0	48,9	244	79,5	15,6	45,0	105	91,6	5,8	73,2
Bac STI	B/TB	30	ns	ns	ns	20	ns	ns	ns	160	93,9	4,4	89,3
	AB	69	90,3	8,4	78,6	54	81,3	14,1	ns	230	90,8	5,4	85,8
	P	59	93,9	6,1	79,2	57	91,6	7,0	56,0	172	90,9	6,4	80,6
	R	11	ns	ns	ns	12	ns	ns	ns	22	ns	ns	ns
	NR	6	ns	ns	ns	0	nd	nd	nd	8	ns	ns	ns
	Total	175	91,0	8,5	74,9	143	85,9	11,0	52,7	592	91,1	6,0	85,4
Autre bac techno	B/TB	26	ns	ns	ns	11	ns	ns	ns	60	89,9	8,1	68,7
	AB	69	87,3	10,1	47,0	62	90,5	3,2	63,6	101	87,6	9,4	64,5
	P	73	85,1	14,9	53,5	87	86,2	10,8	59,0	90	81,8	13,4	60,3
	R	17	ns	ns	ns	23	ns	ns	ns	9	ns	ns	ns
	NR	27	ns	ns	ns	69	82,9	14,6	50,7	75	86,7	5,6	53,5
	Total	212	87,2	11,2	50,6	252	85,4	11,0	57,2	335	86,3	9,4	62,4
Bac pro		115	90,7	5,0	67,6	92	86,7	11,8	62,9	66	89,3	3,1	76,3
Autre bac		85	78,1	16,5	48,7	63	72,4	24,5	ns	59	83,2	12,6	88,9
Ensemble		12 989	89,7	7,2	59,1	8 882	82,8	12,8	53,4	8 969	86,6	9,4	73,8

Légende : ns = non significatif (nombre de répondants inférieur à 50)

Sigles bac : ES économique et social, L littéraire, S scientifique, STG sciences et techniques de gestion, STI sciences et technologies industrielles.

Sigles mention : TB mention Très bien, B mention Bien, AB mention Assez Bien, P mention Passable, R baccalauréat obtenu au rattrapage, NR mention non renseignée.

Champ : 30 840 diplômés représentatifs de 43 228 diplômés de Master DEG, ALLSHS et STS dans le champ de l'enquête.

Source : MESRI/SIES, enquête d'insertion professionnelle des diplômés de Master 2014. MEN, base OCEAN pour le baccalauréat (2004 à 2009).

Les niveaux de rémunération à 30 mois dans le domaine DEG

Suivant la série du baccalauréat et la mention, les niveaux de rémunération médians observés à 30 mois après un Master en DEG s'échelonnent de 1 850 euros à 2 300 euros nets mensuels. Les diplômés issus d'un baccalauréat professionnel (2 200 euros nets médians) rivalisent avec les meilleurs bacheliers S (2 246 euros pour les mentions très bien). À l'autre extrémité et quelle que soit la mention, le niveau de rémunération médian est toujours inférieur à 2 000 euros nets pour les bacheliers L et STG. À l'exception des

bacheliers ES, le niveau de rémunération est généralement plus élevé au sein d'une même série pour les meilleures mentions.

Effets de la série et de la mention du baccalauréat toutes choses égales par ailleurs

Les statistiques descriptives présentées précédemment ont mis en évidence la multiplicité des facteurs pouvant expliquer le niveau des indicateurs d'insertion d'une part (série du bac, mention, type de parcours dans l'enseignement supérieur, temps de

parcours, spécialité du Master) et d'autre part, l'effet du baccalauréat et de la mention sur le type et le temps de parcours mais également sur le choix de la spécialité du Master. Le recours à des modélisations économétriques apparaît dès lors indispensable pour pouvoir « isoler » les effets des différentes variables pouvant interférer sur la mesure de l'insertion professionnelle.

Des estimations économétriques sont mises en œuvre pour chaque grand domaine disciplinaire de Master afin de déterminer s'il existe un effet propre de la série et de la mention au baccalauréat sur les indicateurs d'insertion. L'objectif est de vérifier si les

FIGURE 9 - Rémunération mensuelle médiane nette des emplois à 30 mois occupés à temps plein par les diplômés de Master DEG selon la série et la mention du baccalauréat (en euros)

Sigles bac : ES économique et social, L littéraire, S scientifique, STG sciences et techniques de gestion, AUTOBAC TECH autre bac technologique, AUT BAC autre bac équivalence.
 Sigles mention : TB mention Très bien, B mention Bien, AB mention Assez Bien, P mention Passable, NR mention non renseignée, R baccalauréat obtenu au rattrapage, PRNR sans mention, MENT mention.
 Champ : 9 604 diplômés de Master DEG en emploi occupé à temps plein à 30 mois représentatifs de 13 780 diplômés dans le champ de l'enquête.
 Source : MESRI/SIES, enquête d'insertion professionnelle des diplômés de Master 2014. MEN, base OCEAN pour le baccalauréat (2004 à 2009).

écarts mesurés dans les statistiques descriptives résistent à des analyses économétriques et surtout, si des effets significatifs du croisement série et mention du baccalauréat (et aussi des différentes séries de variables de contrôle) peuvent être mis en évidence dans chaque grand domaine de spécialité de Master ou s'il existe des spécificités dans chaque domaine en regard des indicateurs d'insertion professionnelle. Pour répondre à ces interrogations, deux modèles logistiques sont mis en œuvre afin de mesurer successivement la probabilité d'être en emploi (vs chômage), d'être cadre dans l'emploi occupé et, un modèle de régression sur les rémunérations pour les emplois occupés à temps plein est également mobilisé.

FIGURE 10 - Effet du baccalauréat et de la mention sur les indicateurs d'insertion en DEG dans les modélisations économétriques

	Insertion (1)	Cadre (2)	Ln salaire (3)
Bac S mention TB	0,08**	0,25***	0,14***
Bac S mention B	0,01	0,16***	0,08***
Bac S mention AB	0,02*	0,09***	0,05***
Bac S P	0,01	0,06***	0,03**
Bac S R	-0,01	0,01	0,02
Bac ES mention TB	0,05**	0,10***	0,01
Bac ES mention B	0,02	0,06***	0,01
Bac ES mention AB	0,01	0,02	0,01
Bac ES P	Réf.	Réf.	Réf.
Bac ES R	0	0,01	-0,01
Bac L mention B/TB	0,02	0,04	0,02
Bac L mention AB	-0,01	0,02	-0,03
Bac L sans mention	-0,02*	-0,02	-0,02
Bac STG mention B/TB	0,01	-0,02	-0,01
Bac STG mention AB	-0,01	0	-0,03*
Bac STG sans mention	-0,01	-0,08***	-0,02
Autre bac techno mention	-0,02	0,06	0,01
Autre bac techno sans mention	-0,05*	0,07*	0,02
Bac professionnel	0,03	0,08	0,02
Autre bac	-0,05**	-0,14**	-0,11**
Observations	12 562	11 496	9 604

Effets marginaux, les coefficients étoilés sont significatifs, * au seuil de 10 %, **5 %, ***1 %.

Sigles mention : TB mention Très bien, B mention Bien, AB mention Assez Bien, P mention Passable, NR mention non renseignée, R baccalauréat obtenu au rattrapage.

Sigles bac : ES économique et social, L littéraire, S scientifique, STG sciences et techniques de gestion.

Note de lecture : les bacheliers S mention TB ont 8 % de chances en plus que les bacheliers ES mention passable d'être en emploi plutôt qu'au chômage, 25 % de chances en plus d'occuper un emploi de niveau cadre. Ils perçoivent un niveau de rémunération mensuelle supérieur de 14 % à celui des bacheliers ES mention passable.

Modalités non reproduites : S NR, ES NR.

Variables non reproduites : genre, discipline fine du master, parcours à l'université, retard au baccalauréat et dans l'enseignement supérieur, origine sociale (PCS du chef de famille et échelon de bourse) dans les 3 modélisations, région de l'établissement de formation dans le premier modèle, caractéristiques de l'emploi (type d'employeur, région d'exercice de l'emploi, premier emploi) dans les modèles 2 et 3.

Le modèle 1 mesure la probabilité d'être en emploi plutôt qu'au chômage, le modèle 2 mesure la probabilité d'occuper un emploi de niveau cadre plutôt qu'un emploi d'un autre niveau de qualification, le modèle 3 est un modèle de régression linéaire sur le logarithme du niveau de rémunération pour les emplois occupés à temps plein.

Champ : 12 989 diplômés de Master DEG représentatifs de 18 692 diplômés dans le champ de l'enquête.

Source : MESRI/SIES, enquête d'insertion professionnelle des diplômés de Master 2014. MEN, base OCEAN pour le baccalauréat (2004 à 2009).

En DEG, la plupart des bacheliers S ont statistiquement plus de chances d'être employé au niveau cadre et de bénéficier d'un surplus salarial

Pour les diplômés de Master en DEG, la série du bac et la mention ont globalement peu d'effet dans la modélisation sur l'accès à l'emploi 30 mois après l'obtention de leur Master (figure 10). Seule une partie des écarts constatés dans les statistiques descriptives subsistent avec l'introduction

des variables de contrôle. Par rapport aux diplômés de Master titulaires d'un bac ES mention passable, les diplômés titulaires d'un bac ES et S mention très bien ont par exemple respectivement 8 % et 5 % de chances de plus d'être en emploi à 30 mois. Au contraire, les bacheliers technologiques (hors STG) sans mention, les bacheliers L sans mention et les autres types de bac ont significativement moins de chances d'être en emploi à 30 mois c'est-à-dire plus de chances d'être au chômage.

L'effet du baccalauréat et de la mention est plus prégnant sur l'accès au statut cadre pour les diplômés de Master en Droit-Économie-Gestion, en particulier pour les bacheliers généraux. À l'exception des diplômés qui ont obtenu le bac après la deuxième session, un baccalauréat scientifique accroît significativement les chances d'accès au statut cadre, la valeur du coefficient augmentant avec la mention obtenue (de +6 % à +25 % de chances en plus). Pour les bacheliers ES, les chances d'accès au statut cadre sont significativement augmentées pour les seuls titulaires d'une mention bien ou très bien. En revanche, l'accès au statut cadre dans l'emploi apparaît plus fermé pour les bacheliers STG sans mention (renseignée ou non). Après l'introduction des variables de contrôle, aucun effet significatif n'a pu être mis en évidence pour les bacheliers professionnels malgré un positionnement favorable dans les statistiques descriptives; celui-ci étant consécutif aux effets d'un passage plus fréquent par la voie professionnelle à l'université et par une origine sociale plus favorisée en moyenne.

Au niveau salarial, c'est la détention d'un baccalauréat scientifique qui prime pour accroître significativement sa rémunération sauf si le baccalauréat a été obtenu au rattrapage. La probabilité d'accroître son niveau de rémunération est statistiquement d'autant plus élevée lorsque la mention du bac S l'est également.

Principaux résultats des modélisations pour les diplômés de Master en ALLSHS et STS

Pour les diplômés de Master en ALLSHS (figure 11), l'effet du niveau scolaire acquis est peu visible sur l'insertion (réf : bac ES

mention passable), sauf pour les bacheliers S mention très bien et assez bien (respectivement 14 % et 4 % de chances en plus d'être en emploi plutôt qu'au chômage) et inversement les bacheliers ES au rattrapage (4 % de chances en moins). L'effet du niveau scolaire acquis au baccalauréat est plus prégnant sur les chances d'accès au niveau cadre dans l'emploi. Pour les meilleurs bacheliers de la série générale, l'ampleur de l'effet est globalement équivalente entre les séries pour les mentions bien (+6 % à +9 % de chances d'accès en plus) ou très bien (+14 % à +18 %). Parmi les titulaires d'une mention assez bien ou passable dans la série générale, seuls les bacheliers S ont significativement de meilleures chances d'être cadre dans l'emploi. De meilleures chances d'accès à ce niveau de qualification ne sont toutefois pas l'apanage des meilleurs bacheliers des séries générales puisque les bacheliers technologiques avec mention et les autres types de bac en bénéficient également (+9 %).

Dans le modèle de régression sur la rémunération, la détention d'un baccalauréat S avec mention plutôt qu'un bac ES avec mention passable procure un surplus significatif de rémunération s'échelonnant de +3 % pour les mentions assez bien à +10 % pour les mentions très bien. Dans les séries ES et L, seule la détention d'une mention B se traduit significativement sur le niveau de rémunération (respectivement +5 % et +6 %).

En STS, le niveau scolaire acquis au baccalauréat n'a que peu d'effet sur la probabilité d'être en emploi plutôt qu'au chômage 30 mois après l'obtention du Master (figure 12). L'avantage spécifique des bacheliers STI sur l'insertion mis en évidence dans les statistiques descriptives n'est plus significatif dès lors qu'est introduit le bloc de variables relatif à la discipline du Master. Il faut en déduire que c'est plus la spécialité du Master qui explique le niveau très faible du taux de chômage plutôt que le fait de détenir un bac STI. On retrouve en effet de très fortes proportions de bacheliers

FIGURE 11 - Effet du baccalauréat et de la mention sur les indicateurs d'insertion en ALLSHS dans les modélisations économétriques

	Insertion (1)	Cadre (2)	Ln salaire (3)
Bac S mention TB	0,14***	0,17***	0,10***
Bac S mention B	0,02	0,09***	0,07**
Bac S mention AB	0,04**	0,05**	0,03*
Bac S P	-0,02	0,06**	0,02
Bac S R	-0,01	0,02	0,05
Bac ES mention TB	0,03	0,14***	0,04
Bac ES mention B	0,03	0,06**	0,05**
Bac ES mention AB	0,02	0,03	0
Bac ES P	Réf.	Réf.	Réf.
Bac ES R	-0,04*	-0,01	0,04
Bac L mention TB	0	0,18***	0,03
Bac L mention B	-0,02	0,08***	0,06***
Bac L mention AB	0,01	0,01	0
Bac L P	-0,01	0	-0,02
Bac L R	-0,03	-0,02	-0,01
Bac techno mention	0,05	0,09**	0,01
Bac techno sans mention	0,04	0,05	-0,03
Autre bac	-0,01	0,09*	0
Observations	8 441	7 119	5 303

Effets marginaux, les coefficients étoilés sont significatifs, * au seuil de 10 %, **5 %, ***1 %.

Sigles mention : TB mention Très bien, B mention Bien, AB mention Assez Bien, P mention Passable, NR mention non renseignée, R baccalauréat obtenu au rattrapage.

Sigles bac : ES économique et social, L littéraire, S scientifique, STG sciences et techniques de gestion.

Note de lecture : les bacheliers S mention TB ont 14 % de chances en plus que les bacheliers ES mention passable d'être en emploi plutôt qu'au chômage, 17 % de chances en plus d'occuper un emploi de niveau cadre. Ils perçoivent un niveau de rémunération mensuelle supérieur de 10 % à celui des bacheliers ES mention passable.

Modalités non reproduites : S NR, ES NR.

Variables non reproduites : genre, discipline fine du master, parcours à l'université, retard au baccalauréat et dans l'enseignement supérieur, origine sociale (PCS du chef de famille et échelon de bourse) dans les 3 modélisations, région de l'établissement de formation dans le premier modèle, caractéristiques de l'emploi (type d'employeur, région d'exercice de l'emploi, premier emploi) dans les modèles 2 et 3.

Le modèle 1 mesure la probabilité d'être en emploi plutôt qu'au chômage, le modèle 2 mesure la probabilité d'occuper un emploi de niveau cadre plutôt qu'un emploi d'un autre niveau de qualification, le modèle 3 est un modèle de régression linéaire sur le logarithme du niveau de rémunération pour les emplois occupés à temps plein.

Champ : 8 882 diplômés de Master ALLSHS représentatifs de 12 455 diplômés dans le champ de l'enquête

Source : MESRI/SIES, enquête d'insertion professionnelle des diplômés de Master 2014. MEN, base OCEAN pour le baccalauréat (2004 à 2009).

FIGURE 12 - Effet du baccalauréat et de la mention sur les indicateurs d'insertion en STS dans les modélisations économétriques

	Insertion (1)	Cadre (2)	Ln Sal (3)
Bac S mention TB	-0,01	0,08**	0,07***
Bac S mention B	0,01	0,05***	0,03**
Bac S mention AB	0,01	0,03**	0,02**
Bac S P	Réf.	Réf.	Réf.
Bac S R	-0,02	-0,01	0,02
Bac ES Mention	0	0,01	0,02
Bac ES sans Mention	0	-0,03	-0,02
Bac L	-0,07**	-0,03	-0,04
Bac STI mention B/TB	0,04	0,08*	0,05*
Bac STI mention AB	0,02	0,02	0,03
Bac STI sans Mention	-0,01	0,01	0
Autre Bac Techno Mention	0,02	0,03	0,06**
Autre Bac Techno sans Mention	0,02	-0,02	0,01
Autre Bac	0,01	0,06	0,11***
Observations	8 574	7 665	6 263

Effets marginaux, les coefficients étoilés sont significatifs, * au seuil de 10 %, **5 %, ***1 %.

Sigles mention : TB mention Très bien, B mention Bien, AB mention Assez Bien, P mention Passable, NR mention non renseignée, R baccalauréat obtenu au rattrapage.

Sigles bac : ES économique et social, L littéraire, S scientifique, STG sciences et techniques de gestion.

Note de lecture : les bacheliers S mention TB ont 8 % de chances en plus que les bacheliers S mention passable d'occuper un emploi de niveau cadre. Ils perçoivent un niveau de rémunération mensuelle supérieur de 7 % à celui des bacheliers S mention passable

Modalités non reproduites : S NR, ES NR.

Variables non reproduites : genre, discipline fine du master, parcours à l'université, retard au baccalauréat et dans l'enseignement supérieur, origine sociale (PCS du chef de famille et échelon de bourse) dans les 3 modélisations, région de l'établissement de formation dans le premier modèle, caractéristiques de l'emploi (type d'employeur, région d'exercice de l'emploi, premier emploi) dans les modèles 2 et 3.

Le modèle 1 mesure la probabilité d'être en emploi plutôt qu'au chômage, le modèle 2 mesure la probabilité d'occuper un emploi de niveau cadre plutôt qu'un emploi d'un autre niveau de qualification, le modèle 3 est un modèle de régression linéaire sur le logarithme du niveau de rémunération pour les emplois occupés à temps plein.

Champ : 969 diplômés de Master STS représentatifs de 12 081 diplômés de Master STS dans le champ de l'enquête.

Source : MESRI/SIES, enquête d'insertion professionnelle des diplômés de Master 2014. MEN, base OCEAN pour le baccalauréat (2004 à 2009).

technologiques (annexe 5) dans des spécialités parmi les mieux placées sur l'accès à l'emploi (informatique, électronique, génie civil, sciences et technologies industrielles, génie mécanique, etc.). Les effets combinés de la série du bac et la mention obtenue sont un peu plus prégnants sur les chances d'accès au niveau cadre dans l'emploi à 30 mois. Le niveau scolaire acquis dans la série scientifique mis en évidence par la mention obtenue procure de meilleures chances d'accès à ce statut (+3 % pour la mention assez bien à +8 % pour la mention très bien). Cette modélisation confirme que les bacheliers STI peuvent faire jeu égal avec les bacheliers S toutes choses égales par ailleurs puisque les diplômés de Master en STS issus d'un bac technologique avec mention bien ou très bien ont également 8 % de chances en plus d'accéder au niveau cadre (réf : bac S mention passable). Dans la modélisation sur les salaires, les résultats sont assez similaires toutes choses égales par ailleurs. La détention d'une mention au baccalauréat scientifique procure un surplus de rémunération de +2 % pour la mention assez bien à +7 % pour la mention très bien

tandis que ce surplus est de l'ordre de +5 % pour les bacheliers STI avec mention bien ou très bien. L'effet positif d'une mention pour les autres bacheliers technologiques et ceux lauréats d'un autre type de bac est également à signaler ici, d'autant plus que c'est pour les détenteurs d'un autre type de bac que le surplus de rémunération est le plus important (+11 %).

Cette analyse montre que les modélisations économétriques sont essentielles pour mettre en perspective les résultats obtenus dans les statistiques descriptives et ainsi pouvoir mettre en évidence l'effet propre du baccalauréat et de la mention sur l'insertion des diplômés de Master. La qualité de l'insertion à l'issue de l'obtention d'un Master est fonction de multiples facteurs, et notamment de la spécialité de formation, pour partie corrélés avec la série et la mention du baccalauréat. La méthode employée doit ainsi pouvoir séparer les différents effets. Les résultats issus des modélisations montrent que la détention d'un baccalauréat scientifique avec une mention élevée procure plus que tout autre croisement bac-mention de meilleures chances d'accès

au statut cadre dans l'emploi, et un niveau de rémunération relativement plus élevé, quelle que soit l'orientation disciplinaire en Master. Ce constat général doit cependant être enrichi par les spécificités observées dans chaque domaine de formation. En Arts-Lettres-Langues et Sciences humaines et sociales (ALLSHS), l'accès à la qualification cadre dans l'emploi, à tout le moins, ne relève pas préférentiellement de la série scientifique, mais plutôt du haut niveau obtenu à l'issue de l'enseignement secondaire. En Sciences-Technologies-Santé (STS), les bacheliers technologiques font, de manière remarquable, quasiment jeu égal avec les bacheliers scientifiques, même si les spécialités de master qui les caractérisent sont beaucoup moins diversifiées. En Droit-Économie-Gestion (DEG), l'avantage des bacheliers de la série scientifique est assez prédominant. Il faut néanmoins souligner que dans ce domaine de formation, les bacheliers professionnels qui parviennent à décrocher un master n'apparaissent pas pénalisés dans leurs conditions d'insertion. D'une manière générale, l'acquis en termes de compétences et de méthode de travail, en particulier, que peut traduire une mention élevée au baccalauréat a un effet qui perdure non seulement au cours des études mais aussi au moment de l'insertion, et les bacheliers qui ont passé les étapes de la sélection jusqu'à l'obtention du Master récoltent sur le marché du travail les fruits de leur investissement dans l'enseignement secondaire.

**Boris Ménard,
Ruben Pierrot,
MESRI-SIES**

ANNEXE 1 - Indicateurs d'insertion à 30 mois selon le secteur disciplinaire du Master par domaine (en %)

Domaine	Secteur disciplinaire	Taux de chômage	Taux d'emploi cadre	Taux d'emploi	Salaire médian à temps plein
DEG	Pluri sciences économiques, gestion	3,7	62,4	93,3	2 220
	Sciences de gestion	6,0	59,7	91,7	2 060
	Sciences juridiques	8,5	57,9	87,3	1 910
	AES	9,0	51,0	87,2	1 930
	Sciences économiques	9,2	59,2	87,5	2 050
	Sciences politiques, pluri	12,0	62,8	82,3	1 900
ALL	Langues et litt étr, cult et langues régionales	10,2	58,1	84,7	1 700
	Langues et litt anc et françaises, gale et comparée	10,2	53,7	81,5	1 570
	Français, langue étrangère et pluri langues	10,2	55,8	84,3	1 750
	Pluri lettres, langues, sciences humaines	10,7	45,6	82,5	1 570
	Langues étrangères appliquées	11,2	37,0	86,4	1 730
	Sciences du langage, linguistique	12,0	56,4	82,7	1 520
	Pluri lettres, sciences du langage, arts	13,0	34,2	82,4	1 430
	Arts	18,8	39,3	77,3	1 580
SHS	Sc religieuses, psychologie, sc cognitives, philo	8,0	83,7	88,4	1 650
	Aménagement	11,4	51,4	84,1	1 720
	Sciences de l'information et de la communication	12,3	52,7	84,1	1 780
	Sciences de l'éducation	13,6	44,5	84,7	1 660
	Pluri sciences humaines et sociales	13,9	38,8	81,0	1 600
	Géographie	16,0	52,5	79,2	1 700
	Sociologie, démographie	16,6	46,3	78,7	1 630
	Histoire	17,4	35,0	77,7	1 500
	Archéologie, ethnologie, anthropologie	33,1	40,0	57,2	1 410
	STS	Informatique	3,4	93,1	95,0
Math info, mass		3,5	94,3	94,4	2 430
Pluri sciences		5,4	76,1	90,6	1 970
Mathématiques		5,7	89,8	90,8	2 350
Électronique, génie électrique, EEA		6,4	92,2	90,7	2 140
Génie civil		6,7	80,4	91,8	2 100
Sciences et technologie industrielles		6,8	79,3	91,6	2 170
Mécanique, génie mécanique, ingénierie		7,0	89,2	91,1	2 140
Staps		7,1	45,1	88,9	1 650
Physique, physique et chimie		7,8	81,6	86,8	2 050
Pharmacie		8,8	86,2	88,8	2 500
Médecine		9,8	67,8	85,9	2 000
Génie des procédés, matériaux		10,0	77,8	86,0	2 080
Sciences de la vie, biologie, santé		13,2	62,0	81,3	1 800
Pluri sc fonda et applic, form gale métiers ingénieur		13,6	67,9	82,8	1 700
Pluri svcs, stu		13,7	43,3	82,1	1 700
Chimie		14,3	61,1	82,2	1 970
Sciences de l'univ, de la terre, de l'espace		17,6	61,0	74,6	1 720

Champ : 30 840 diplômés représentatifs de 43 228 diplômés de Master dans le champ de l'enquête.

Source : MESRI/SIES, enquête d'insertion professionnelle des diplômés de Master 2014.

ANNEXE 2 - Secteur disciplinaire en Master SHS selon le type de bac et la mention (en % en ligne)

	Hist	Géo	Amén	Archéo	Infocom	Psycho Phi	Socio	Sc. Educ	Pluri SHS
Bac S TB	5,4	8,3	20,1	2,9	30,7	16,3	9,1	1,9	5,3
Bac S B	6,3	8,4	21,8	3,1	31,3	19,4	2,8	1,8	5,1
Bac S AB	5,3	13,0	15,8	2,6	21,5	30,5	3,9	1,9	5,5
Bac S P	5,7	12,0	19,1	2,9	15,9	31,8	4,0	4,1	4,5
Bac S R	2,0	17,8	12,2	0,7	14,1	34,5	7,8	5,3	5,6
Bac S NR	3,1	6,2	10,1	4,6	18,7	39,0	4,3	5,7	8,3
Total bac S	5,2	11,7	17,7	2,7	21,3	28,8	4,4	3,0	5,2
Bac ES TB	6,3	6,4	14,4	0,0	34,5	12,0	9,7	3,1	13,6
Bac ES B	9,4	9,1	15,2	0,9	29,7	15,1	10,5	1,4	8,7
Bac ES AB	8,4	10,5	13,1	1,6	27,0	19,0	8,7	3,9	7,8
Bac ES P	5,5	10,1	14,1	1,8	21,7	25,2	10,2	4,7	6,7
Bac ES R	8,6	12,1	10,9	1,9	21,5	22,9	9,6	4,0	8,5
Bac ES NR	0,0	10,5	12,2	0,0	22,5	27,1	12,4	7,6	7,7
Total bac ES	7,2	10,1	13,7	1,5	25,1	20,8	9,8	3,9	7,9
Bac L TB	11,3	10,8	8,5	3,3	37,0	13,6	6,4	0,0	9,1
Bac L B	12,5	6,8	6,5	2,3	39,1	17,7	4,3	2,5	8,3
Bac L AB	14,6	6,0	4,6	2,1	33,3	24,1	5,5	2,4	7,4
Bac L P	15,9	5,9	5,7	3,1	25,7	27,7	6,6	3,6	5,8
Bac L R	18,3	6,8	2,0	7,1	25,1	24,6	5,3	6,3	4,5
Bac L NR	18,3	1,7	2,2	5,6	26,6	31,3	1,9	8,7	3,7
Total bac L	15,0	6,3	5,2	3,1	30,9	24,0	5,6	3,2	6,7
Bac Techno Mention	4,2	5,3	9,9	0,5	33,5	27,0	4,6	7,7	7,3
Bac Techno sans Mention	8,3	15,0	13,1	1,6	18,3	23,1	6,8	7,3	6,5
Total aut bac tech	6,6	11,1	11,8	1,1	24,5	24,6	5,9	7,5	6,9
Aut bac	6,5	9,9	8,2	3,4	24,2	20,3	11,6	13,3	2,6
Ensemble	8,8	9,5	12,0	2,3	25,8	24,1	6,9	3,9	6,7

Sigles mention : TB mention Très bien, B mention Bien, AB mention Assez Bien, P mention Passable, NR mention non renseignée, R baccalauréat obtenu au rattrapage.

Sigles bac : ES économique et social, L littéraire, S scientifique.

Sigles secteurs : Hist histoire, Géo géographie, Amén aménagement, Archéo archéologie ethnologie préhistoire anthropologie, Infocom sciences de l'information et de la communication,

Psycho Phi psychologie philosophie sciences cognitives sciences religieuses, Socio sociologie démographie, Sc. Educ sciences de l'éducation, Pluri SHS pluri sciences humaines et sociales.

Champ : 6 124 diplômés de Master SHS représentatifs de 8 352 diplômés de Master SHS dans le champ de l'enquête.

Source : MESRI/SIES, enquête d'insertion professionnelle des diplômés de Master 2014. MEN, base OCEAN pour le baccalauréat (2004 à 2009).

ANNEXE 3 - Parcours dans l'enseignement supérieur et durée d'obtention du Master en ALLSHS (en % en ligne)

	LM	Double Master	Pro Univ	Gde École	Autre	Master en 5 ans	Master en 6 ans	Master en 7 ans	Master en 8 ans et +
Bac S mention TB	59,6	12,3	2,5	12,3	13,3	35,2	34,4	23,2	7,2
Bac S mention B	67,5	6,5	8,2	4,7	13,1	36,8	31,3	22,7	9,2
Bac S mention AB	70,4	6,0	12,8	1,9	8,9	39,8	26,2	20,2	13,8
Bac S P	75,7	5,5	13,4	0,0	5,4	32,7	28,4	21,6	17,3
Bac S R	72,5	5,3	14,1	0,0	8,1	20,9	38,2	24,0	16,9
Bac S NR	59,4	15,3	5,4	1,2	18,7	15,8	14,8	15,6	53,8
Total bac S	70,7	6,6	11,3	2,3	9,1	34,2	28,9	21,4	15,5
Bac ES mention TB	53,6	8,2	7,6	0,8	29,8	44,3	36,2	16,9	2,6
Bac ES mention B	75,0	5,7	7,7	1,3	10,3	50,6	29,7	13,6	6,1
Bac ES mention AB	75,1	4,8	13,9	0,8	5,4	45,1	33,3	14,4	7,2
Bac ES P	75,2	5,7	12,8	0,7	5,6	34,4	34,6	18,4	12,6
Bac ES R	78,8	6,8	11,0	0,4	3,0	25,2	33,9	19,2	21,7
Bac ES NR	62,6	11,8	7,4	0,0	18,2	24,5	24,2	12,3	39,0
Total bac ES	74,2	5,7	11,9	0,8	7,4	40,2	33,1	16,1	10,6
Bac L mention TB	78,9	5,8	1,5	0,9	12,9	51,0	32,6	8,9	7,5
Bac L mention B	79,9	8,0	5,3	0,4	6,4	48,5	28,5	15,2	7,7
Bac L mention AB	79,2	7,2	6,9	0,2	6,5	43,5	32,4	14,9	9,2
Bac L P	83,7	6,0	5,7	0,1	4,5	26,3	35,5	21,7	16,4
Bac L R	85,6	6,0	2,9	0,4	5,1	23,2	30,6	21,1	25,1
Bac L NR	61,0	11,3	5,6	1,0	21,1	13,5	19,0	7,0	60,5
Total bac L	80,7	6,9	5,5	0,3	6,6	37,0	32,2	17,0	13,8
Bac techno mention	62,9	0,7	27,4	0,0	9,0	44,6	34,1	12,8	8,5
Bac techno sans mention	68,8	3,2	19,5	0,2	8,3	30,2	34,3	17,9	17,6
Total bac techno	66,5	2,2	22,6	0,1	8,6	35,9	34,2	15,9	14,0
Autre bac	63,6	5,5	17,0	0,0	13,9	35,5	34,2	17,4	12,9
Total	74,9	6,1	10,4	0,9	7,7	37,3	31,9	17,7	13,1

Sigles mention : TB mention Très bien, B mention Bien, AB mention Assez Bien, P mention Passable, NR mention non renseignée, R baccalauréat obtenu au rattrapage.

Sigles bac : ES économique et social, L littéraire, S scientifique, STG sciences et techniques de gestion, STI sciences et technologies industrielles.

Sigles parcours : LM : licence master, Pro Univ : passage par la voie professionnelle à l'université, Grande école : passage par une grande école, Autre : autre parcours.

Champ : 8 882 diplômés de Master ALLSHS représentatifs de 12 455 diplômés de Master ALLSHS dans le champ de l'enquête.

Source : MESRI/SIES, enquête d'insertion professionnelle des diplômés de Master 2014. MEN, base OCEAN pour le baccalauréat (2004 à 2009).

ANNEXE 4 - Rémunération mensuelle médiane nette des emplois à 30 mois occupés à temps plein par les diplômés de Master ALLSHS selon la série et la mention du baccalauréat (en euros)

Sigles mention : TB mention Très bien, B mention Bien, AB mention Assez Bien, P mention Passable, NR mention non renseignée, R baccalauréat obtenu au rattrapage, MENT mention, PRNR sans mention.

Sigles bac : ES économique et social, L littéraire, S scientifique, STG sciences et techniques de gestion, STI sciences et technologies industrielles, ABACTECH bac technologique, AUTBAC autre bac équivalence.

Champ : 8 882 diplômés de Master ALLSHS représentatifs de 12 455 diplômés de Master ALLSHS dans le champ de l'enquête.

Source : MESRI/SIES, enquête d'insertion professionnelle des diplômés de Master 2014. MEN, base OCEAN pour le baccalauréat (2004 à 2009).

ANNEXE 5 - Secteur disciplinaire en Master STS selon le type de bac et la mention (en % en ligne)

	Math	Phy Phychim	Chim	Sc Uni	Med	Pharma	STAPS	Meca	G Civ	G Pro	Info	Elec	Sc Ti	Math info	SVS	Plu Fond Ing	Plu Sc	Plu SVS
Bac S TB	7,4	5,5	5,3	13,6	3,0	2,9	1,9	10,1	3,7	2,9	12,0	1,9	4,3	1,2	20,0	0,4	2,2	1,5
Bac S B	5,6	6,6	7,7	13,7	2,5	3,5	1,9	6,2	3,4	3,1	13,0	2,1	4,6	1,2	20,0	1,0	2,6	2,0
Bac S AB	3,0	3,6	7,5	12,5	3,1	1,8	4,0	5,5	4,0	3,7	17,0	1,8	4,8	1,1	23,0	1,4	1,6	1,6
Bac S P	2,2	2,3	7,1	9,8	2,7	1,6	6,6	4,6	3,7	3,9	17,0	1,9	5,5	0,8	23,0	1,8	3,0	2,5
Bac S R	2,4	1,4	7,3	11,4	2,6	1,0	8,8	3,6	3,5	3,3	17,0	1,5	7,0	0,7	20,0	1,2	4,3	2,9
Bac S NR	4,7	2,0	5,1	16,5	6,0	2,5	3,7	4,3	2,3	1,7	9,5	3,3	4,0	1,1	27,0	0,9	3,5	2,0
Total bac S	3,3	3,5	7,2	11,8	2,9	2,0	4,9	5,2	3,7	3,5	16,0	1,9	5,1	1,0	22,0	1,4	2,6	2,1
Bac Mention	5,8	0,0	2,8	4,5	6,9	0,0	37,5	0,0	1,5	0,0	19,0	0,0	5,6	2,4	9,2	0,6	1,5	2,5
Bac ES sans Mention	4,6	0,4	0,4	5,0	6,2	0,0	43,4	0,7	1,1	1,4	19,0	0,0	5,3	3,2	5,8	0,0	2,7	0,4
Total bac ES	5,1	0,2	1,4	4,8	6,5	0,0	40,9	0,4	1,3	0,8	19,0	0,0	5,5	2,9	7,2	0,3	2,2	1,3
Total bac L	1,1	0,0	2,1	7,4	1,1	1,2	35,1	0,0	2,2	0,0	16,0	9,1	8,3	3,9	11,0	0,0	0,0	1,2
Bac STI B/TB	0,6	3,2	0,6	0,0	0,0	0,0	16,5	10,8	6,3	21,0	21,7	13,0	1,3	0,0	1,4	3,0	0,6	
Bac STI AB	0,9	3,1	0,4	0,9	0,0	0,0	0,8	14,4	3,2	7,9	28,0	14,4	19,1	0,4	0,9	1,3	3,3	0,9
Bac STI sans Mention	1,0	2,1	1,5	1,4	0,5	0,0	3,7	13,0	6,3	8,5	23,0	9,5	22,4	1,0	0,5	2,1	3,2	0,5
Total bac STI	0,8	2,8	0,8	0,8	0,2	0,0	1,6	14,5	6,3	7,7	25,0	14,7	18,6	0,8	0,5	1,6	3,2	0,7
Autre Bac Techno Mention	0,4	2,6	8,4	5,4	5,2	1,8	6,6	1,7	0,4	7,3	15,0	0,4	8,7	0,6	31,0	1,0	1,4	1,6
Autre Bac Techno sans Mention	0,8	1,9	4,5	14,6	3,9	0,5	14,5	0,0	0,0	2,5	12,0	1,7	5,9	0,6	26,0	2,2	5,2	2,7
Total autre bac techno	0,6	2,2	6,4	10,0	4,5	1,2	10,6	0,9	0,2	4,9	14,0	1,1	7,3	0,6	29,0	1,6	3,3	2,2
Autre Bac	0,8	1,5	1,6	10,9	0,8	0,0	3,2	5,1	6,0	1,7	19,0	7,7	20,3	6,5	10,0	2,3	2,2	0,0
Ensemble	3,1	3,2	6,3	10,6	2,9	1,7	7,0	5,3	3,6	3,7	17,0	2,7	6,4	1,2	20,0	1,3	2,6	1,9

Sigles mention : TB mention Très bien, B mention Bien, AB mention Assez Bien, P mention Passable, NR mention non renseignée, R baccalauréat obtenu au rattrapage.

Sigles bac : ES économique et social, L littéraire, S scientifique, STI sciences et technologies industrielles.

Sigles secteurs : Math mathématiques, Phy Phychim physique chimie, Chim chimie, Sc Uni sciences de l'univers de la terre de l'espace, Med médecine, Pharma pharmacie, STAPS sciences et techniques des activités physiques et sportives, Meca mécanique génie mécanique ingénierie mécanique, G Civ génie civil, G Pro génie des procédés matériaux, Info informatique, Elec électronique génie électrique EEA, Sc Ti sciences et technologie industrielles, Math info mathématiques informatique mathématiques appliquées aux sciences sociales, SVS sciences de la vie biologie santé, Plu Fond Ing pluri sciences fondamentales et applications formation générale aux métiers de l'ingénieur, Plu Sc pluri sciences, Plu SVS pluri sciences de la vie biologie santé.

Champ : 8 969 diplômés de Master STS représentatifs de 12 081 diplômés de Master STS dans le champ de l'enquête.

Source : MESRI/SIES, enquête d'insertion professionnelle des diplômés de Master 2014. MEN, base OCEAN pour le baccalauréat (2004 à 2009).

ANNEXE 6 - Parcours dans l'enseignement supérieur et durée d'obtention du Master en STS (en % en ligne)

	Parcours dans l'ES					Durée d'obtention du Master			
	LM	Double Master	Pro Univ	Gde École	Autre	Master en 5 ans	Master en 6 ans	Master en 7 ans	Master en 8 ans et plus
Bac S TB	36,3	2,8	5,9	26,7	28,3	53,4	29,0	11,9	5,7
Bac S B	50,4	2,3	17,0	12,1	18,2	49,9	30,1	14,6	5,4
Bac S AB	56,0	2,8	29,5	2,9	8,8	43,4	34,5	15,1	7,0
Bac S P	61,9	2,3	30,5	1,0	4,3	34,8	34,6	20,5	10,1
Bac S R	69,4	1,8	25,5	0,7	2,6	23,5	32,7	25,5	18,3
Bac S NR	47,8	4,2	11,7	3,6	32,7	19,8	22,1	14,3	43,8
Total Bac S	57,4	2,5	26,0	4,4	9,7	39,4	33,1	17,6	9,9
Bac ES Mention	55,2	3,1	29,1	3,1	9,5	56,9	24,6	14,6	3,9
Bac ES sans Mention	61,5	1,6	28,8	1,6	6,5	36,3	36,7	16,8	10,2
Total Bac ES	58,9	2,2	28,9	2,2	7,8	45,0	31,6	15,9	7,5
Total Bac L	62,5	6,1	17,4	0,0	14,0	35,0	33,7	20,0	11,3
Bac STI B/TB	26,1	0,6	64,6	3,0	5,7	58,9	31,0	8,9	1,2
Bac STI AB	28,1	0,9	62,0	0,0	9,0	35,3	40,2	18,4	6,1
Bac STI sans Mention	34,1	0,9	57,2	0,5	7,3	36,4	40,5	15,9	7,2
Total Bac STI	29,6	0,8	61,1	1,0	7,5	42,0	37,9	15,0	5,1
Autre Bac Techno Mention	44,3	1,7	44,6	1,8	7,6	44,0	37,6	14,1	4,3
Autre Bac Techno sans Mention	48,7	2,2	39,8	1,0	8,3	41,9	35,1	12,1	10,9
Total autre bac techno	46,4	2,0	42,2	1,4	8,0	43,0	36,3	13,1	7,6
Autre Bac	37,4	2,3	45,0	0,8	14,5	46,6	26,2	14,9	12,3
Ensemble	54,8	2,4	29,4	3,9	9,5	40,1	33,4	17,1	9,4

Sigles mention : TB mention Très bien, B mention Bien, AB mention Assez Bien, P mention Passable, NR mention non renseignée, R baccalauréat obtenu au rattrapage.

Sigles bac : ES économique et social, L littéraire, S scientifique, STI sciences et technologies industrielles.

Sigles parcours : LM : licence master, Pro Univ : passage par la voie professionnelle à l'université, Grande école : passage par une grande école, Autre : autre parcours.

Champ : 8 969 diplômés de Master STS représentatifs de 12 081 diplômés de Master STS dans le champ de l'enquête.

Source : MESRI/SIES, enquête d'insertion professionnelle des diplômés de Master 2014. MEN, base OCEAN pour le baccalauréat (2004 à 2009).

ANNEXE 7 - Rémunération mensuelle médiane nette des emplois à 30 mois occupés à temps plein par les diplômés de Master STS selon la série et la mention du baccalauréat (en euros)

Sigles mention : TB mention Très bien, B mention Bien, AB mention Assez Bien, P mention Passable, NR mention non renseignée, R baccalauréat obtenu au rattrapage, PRNR sans mention, MENT mention.

Sigles bac : ES économique et social, L littéraire, S scientifique, STI sciences et technologies industrielles, ABACTECH autre bac technologique, AUTBAC autre bac équivalence.

Champ : 8 969 diplômés de Master STS représentatifs de 12 081 diplômés de Master STS dans le champ de l'enquête.

Source : MESRI/SIES, enquête d'insertion professionnelle des diplômés de Master 2014. MEN, base OCEAN pour le baccalauréat (2004 à 2009).

Encadré 1

Les données mobilisées

Les résultats présentés sont issus de la huitième enquête sur l'insertion professionnelle des diplômés de Master, menée par le MESRI et l'ensemble des universités publiques françaises de métropole et des DOM de décembre 2016 à avril 2017 (à l'exception de Paris-Dauphine). Cette enquête a été conduite auprès de plus de 50 000 jeunes ayant obtenu en 2014 un diplôme de Master (hors enseignement), et porte sur leur situation vis-à-vis du marché du travail à la date du 1^{er} décembre 2016, soit 30 mois après leur sortie de l'université.

Le champ d'interrogation porte sur les diplômés de nationalité française, issus de la formation initiale, n'ayant pas poursuivi ou repris d'études dans les deux années suivant l'obtention de leur diplôme et, qui sont âgés de 30 ans ou moins au moment de l'obtention du Master en 2014. Les enquêtes menées par le ministère cherchent à évaluer l'insertion immédiate à l'issue du diplôme. Ainsi, le fait de mesurer l'insertion immédiate à l'issue du diplôme exclut de fait les poursuites d'études en doctorat, les doubles masters pour les diplômés qui ont obtenu leur premier master en 2014, et aussi les autres types de poursuite d'études. Les diplômés vérifiant ces conditions représentent 38 % des titulaires de Master (hors Master enseignement).

Le taux de réponse exploitable à l'enquête est de 71 %. Après apurement des réponses hors champ, l'échantillon est finalement constitué de 30 840 diplômés représentatifs des 43 228 diplômés dans le champ de l'enquête en regard des critères énoncés ci-dessus.

Appariements et construction des parcours et du retard

Des appariements ont été réalisés avec les bases OCEAN de la DEPP (bacheliers 2004 à 2009) et avec les données des bases de diplômés SISE université (diplômés 2006 à 2013), ingénieurs (2006 à 2014), et management (2007 à 2014) et enfin, avec la base AGLAE des boursiers. Ces appariements permettent de retracer le parcours du diplômé dans le secondaire (série du bac et mention, retard au bac) et dans l'enseignement supérieur (diplômes intermédiaires, filière et retard dans l'enseignement supérieur).

Pour les parcours dans l'enseignement supérieur, les diplômés intermédiaires obtenus permettent en effet d'en distinguer plusieurs types, le parcours généraliste Licence Master (LM), le passage par la voie professionnelle à l'université (obtention d'un DUT et/ou d'une Licence professionnelle), le parcours double Master, le passage par une grande école (obtention d'un diplôme d'une école d'ingénieur ou de commerce) et les autres parcours.

Concernant la variable de retard dans l'enseignement supérieur, il a été tenu compte du parcours emprunté pour mesurer le retard dans la scolarité supérieure. Par exemple, les jeunes qui ont obtenu deux Masters différents et qui ont au total passés 6 années dans l'enseignement supérieur ne sont pas comptabilisés comme étant en retard dans leur scolarité.

Afin de mesurer l'effet du baccalauréat et de la série, des croisements sont réalisés lorsque les effectifs le permettent entre la série du baccalauréat et la mention obtenue, en fai-

sant l'hypothèse qu'une mention n'aura pas la même « valeur » selon la filière du baccalauréat mais également selon la série. C'est la raison pour laquelle ces variables ne sont pas juxtaposées mais croisées dans les modèles économétriques.

Méthodes d'estimation

Afin d'isoler l'effet propre du baccalauréat et de la mention sur l'insertion des diplômés 2014 de Master à 30 mois, des estimations économétriques sont réalisées par domaine de spécialité. Pour chaque modélisation, plusieurs modèles sont réalisés pour chaque indicateur afin d'introduire successivement une série de variables de contrôle : genre, discipline fine du master, parcours à l'université, retard au baccalauréat et dans l'enseignement supérieur, origine sociale (PCS du chef de famille et échelon de bourse). Dans les modélisations sur l'accès à l'emploi est ajoutée la région de l'établissement de formation. Dans celles sur l'accès au niveau de qualification cadre et sur la rémunération dans l'emploi sont ajoutées les caractéristiques de l'emploi : type d'employeur, premier emploi, région d'exercice de l'emploi. Plusieurs modèles logit et de régression sur les salaires sont réalisés pour chaque indicateur afin d'introduire successivement une série de variables de contrôle. Les modèles présentés dans cette note sont les modèles globaux c'est-à-dire ceux présentant l'ensemble des variables mobilisées successivement.

Pour en savoir plus

- Calmand J., Epiphane, D., « L'insertion professionnelle après des études supérieures : des diplômés plus égaux que d'autres », *Formation Emploi*, n° 117, pages 11-28, 2012.
- Erb L.-A., « Disciplines du diplôme de Master et insertion professionnelle selon le genre », *Education & Formations*, n° 98, pages 85-111, 2018.
- Ménard B., « Le taux d'insertion professionnelle des diplômés de Master progresse, les conditions d'emploi sont stables », *Note Flash du SIES*, n° 24, décembre 2017.